

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
GEODEZIYA VA GEOINFORMATIKA KAFEDRASI**

O'zbekistonda
**GEODEZIYA
KARTOGRAFIYA
VA KADASTR**

**SOHALARINING HOZIRGI HOLATI VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

**SOHA IFTIXORI KO'KRAK NISHONI SOHIBI
TEXNIKA FANLARI NOMZODI, DOTSENT
HAMIDXON MUBORAKOVNING 85 YOSHLIK
YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI**

Toshkent-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
GEODEZIYA VA GEOINFORMATIKA KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTONDA GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR
SOHALARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

(Toshkent, 6-7 dekabr 2024 yil)

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И КАДАСТРА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

(Ташкент, 6-7 декабря 2024 г.)

MATERIALS

of the international scientific and practical conference

**CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE
FIELD OF GEODESY, CARTOGRAPHY AND CADASTRE IN
UZBEKISTAN**

(Tashkent, December 6-7, 2024)

Soha iftixori ko‘krak nishoni sohibi,
texnika fanlari nomzodi, dotsent **Xamidxon Muborakovning**
85 yoshlik yubileyiga bag‘ishlanadi

TOSHKENT – 2024

O‘zbekistonda geodeziya, kartografiya va kadastr sohalarining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (Toshkent, 6-7 dekabr 2024 yil).– Toshkent: O‘zMU, 2024. – 475 bet.

DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-jgnr-conf01-01-01>

Mazkur Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosini o‘z vaqtida va samaralari bajarilishini ta‘minlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti rektorining 2024-yil 8-fevraldagi № 01-43 sonli buyrug‘iga asosan tashkil etildi.

Mas‘ul muharrirlar:

Mirmaxmudov E.R. g.f.d., prof. v.b.

Oxunov Z.D. t.f.n., dots.

Raxmonov D.N. g.f.f.d., dots.

Ro‘ziyev A.S. g.f.f.d., kat. o‘qit.

Tahrir hay‘ati:

Safarov E.Y., t.f.d., prof., Egamberdiev A., g.f.n., prof., Bekanov K.K. g.f.f.d., (PhD), Shukina O.G. dots., Saloxitdinova S.S. dots., Abdullayev I.O‘. kat. o‘qit., Ibraimova A.A. g.f.n., dots., Prenov Sh.M. g.f.f.d., PhD, Mo‘minov A.A. g.f.f.d., PhD., Yakubov G.Z. g.f.f.d., kat. o‘qit., Arabov O.Z. g.f.f.d., kat. o‘qit., Nazarov M.I. g.f.n., dots., Erlapasov N.B. g.f.f.d., dots. v.b., Avezov M.M. g.f.f.d., dots. v.b. Yusupjonov O.G‘. o‘qit.

Texnik muharrirlar:

Toshonov B.Sh., Ibragimov J.K., Abdukarimov M.M., Gulov Sh.M. Uvrayimov S.T., Mirjalolov N.T., Panayev S.S., Hakimov Y.E.

To‘plamda 2024 yil 6-7 dekabr kunlari Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida bo‘lib o‘tgan “O‘zbekistonda geodeziya, kartografiya va kadastr sohalarining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ishtirokchilarining ilmiy maqolalari chop etilgan. Ma‘ruzalar mavzulari Geodeziya fani va sohasining muammolari va rivojlanish istiqbollari; Zamonaviy kartografiya va undan samarali foydalanish istiqbollari; GAT va Yerni masofadan zondlash texnologiyalarining imkoniyatlari; Davlat kadastrlari va ularni geodezik-kartografik ta‘minlash; Zamonaviy geografiya va geokologiyaning nazariy-amaliy jihatlari; Gidrologiya va iqlimshunoslikning nazariy-amaliy jihatlari qamrab olgan.

Konferensiya materiallaridan geodeziya, kartografiya, kadastr, geoinformatika, yer tuzish, geografiya, geokologiya, gidrologiya, meteorologiya va geologiya sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistratura va bakalavriatura talabalari, shuningdek, umumta‘lim muassasalarining o‘qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

KONFERENSIYA TASHKILYIY QO‘MITASI

Rais:

Madjidov Inom Urishevich – t.f.d., professor, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti rektori.

Rais muovnlari:

Ergashov Yoqub Suvonovich – f-m.f.d., professor, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori.

Sharipov Shavkat Muxamajanovich – g.f.d. (DSc), professor v.b., Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti dekani.

Raxmonov Dilshod Nurboboyevich – g.f.f.d., (PhD) dotsent, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini mudiri.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Abdullaev To‘lqin Mansurovich – t.f.n. dotsent, Kadastr agentligi direktori o‘rinbosari.

Ibragimov Orifjon Alimahamatovich – g.f.f.d., (PhD), “Kartografiya” DIChK bosh direktori

Tojiyeva Zulxumor Nazarovna – g.f.d., professor, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasini mudiri

Bekanov Kuvatbay Koshkarbaevich – g.f.f.d. (PhD), Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Kartografiya kafedrasini mudiri

Xakimov Kamoliddin Abdulkarimovich – g.f.f.d., (PhD), Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Tabiiy geografiya kafedrasini mudiri.

Oxunov Ziyov Dadojonovich – t.f.n. dotsent, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini dotsenti

Mirmaxmudov Erkin Raximjanovich – g.f.d. (DSc), Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini v.b. professori

Abdullayev Ilxomjon O‘ktamovich – Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini katta o‘qituvchisi.

Ro‘ziyev Azizjon Savriddinovich – g.f.f.d., (PhD), Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini katta o‘qituvchisi

Arabov Obidjon Zarip o‘g‘li – g.f.f.d., (PhD), Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini katta o‘qituvchisi

Yusupjonov Otabek G‘ayibjonovich – Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geodeziya va geoinformatika kafedrasini doktoranti

Sobirjonov Muhammadkarim Mahmudjon o‘g‘li – Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti Yoshlar masalalari va ma‘naviy ma‘rifiy ishlar bo‘yicha dekan muovini.

Ochilov Shodiqul

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Kartografiya kafedrasida katta o'qituvchisi,

Toshkent, O'zbekiston. E-mail: ochilovshodiqul06@gmail.com

Aminjonova Shahzoda Lutfidin qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Geodeziya,

kartografiya va kadastr (funktsiyalari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

Toshkent, O'zbekiston. E-mail: aminjonovashahzoda171@gmail.com

GEOFAZOVIIY MA'LUMOTLAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA MUZLIKLARINING O'ZGARISHINI TAHLILI

Annotatsiya: Daryolar O'zbekistonda sug'orish tizimi uchun zarur bo'lib, suv ta'minoti uchun birinchi navbatda tog' qorlari va muzliklarga tayanadi. Biroq, iqlim o'zgarishi muzliklarning erishini etarli darajada to'ldirmasdan tezlashtirdi va bu jiddiy xavotirlarga olib keldi. Muzliklarning erigan suvlari qishloq xo'jaligi, ichimlik suvi ta'minoti va sanoat ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlovchi daryo oqimlarini ta'minlash uchun juda muhimdir. Muzliklarning davom etayotgan chekinishi O'zbekistonda jiddiy suv tanqisligi xavfini tug'diradi. Muzliklarni kuzatishning an'anaviy usullari ko'p mehnat talab qiladi va qimmatga tushadi, shu bilan birga masofaviy zondlash texnologiyalari (masalan, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari) Geografik axborot tizimlari (GAT) bilan birgalikda samaraliroq alternativani taklif qiladi. Ushbu ilg'or vositalar muzliklar va qor bilan oziqlanadigan suv manbalarining aniq, real vaqt rejimida monitoringini osonlashtiradi, bu suv mavjudligini bashorat qilish va suv resurslarini boshqarishni yaxshilash uchun, ayniqsa, suv tanqisligi hududlarida. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning Surxondaryo vodiysidagi Surxon daryosining asosiy suv manbai bo'lgan Hisor tog' muzliklariga qaratilgan. Masofaviy zondlash va GATdan foydalanish orqali u muzliklar dinamikasini batafsil tahlil qilib, iqlim o'zgarishining Hisor muzliklariga ta'sirini va uning global miqyosdagi o'xshash kriosfera tizimlariga ta'sirini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Muzliklar; NDSI; GAT, qor qoplami, masofadan zondlash, Hisor tizmasi.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕДНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: Реки имеют важное значение для ирригационной системы Узбекистана, в первую очередь полагаясь на горные снега и ледники для своего водоснабжения. Однако изменение климата ускорило таяние ледников без достаточного пополнения, что привело к серьезным опасениям. Талая вода с ледников имеет решающее значение для поддержания речных потоков, которые поддерживают сельское хозяйство, снабжение питьевой водой и промышленные нужды. Продолжающееся отступление ледников представляет значительный риск серьезной нехватки воды в Узбекистане. Традиционные методы мониторинга ледников являются трудоемкими и дорогостоящими, в то время как технологии дистанционного зондирования, такие как спутниковые данные, в сочетании с географическими информационными системами (ГИС) предлагают более эффективную альтернативу. Эти передовые инструменты облегчают точный мониторинг в реальном времени источников воды, питаемых ледниками и снегом, что имеет жизненно важное значение для прогнозирования доступности воды и улучшения управления водными ресурсами, особенно в регионах с дефицитом воды. Это исследование сосредоточено на леднике горы Хисар, ключевом источнике воды для реки Сурхан в долине Сурхандарьи в Узбекистане. Используя дистанционное зондирование и ГИС, он обеспечивает

подробный анализ динамики ледников, подчеркивая влияние изменения климата на ледник Хисар и его последствия для аналогичных криосферных систем во всем мире.

Ключевые слова: Ледники; NDSI; ГИС, площадь снежного покрова, дистанционное зондирование, хребет Хисар.

ANALYSIS OF GLACIER CHANGES USING GEOSPATIAL DATA AND TECHNOLOGIES

Abstract: Rivers are essential to Uzbekistan's irrigation system, primarily relying on mountain snow and glaciers for their water supply. However, climate change has accelerated glacier melting without sufficient replenishment, leading to serious concerns. The meltwater from glaciers is crucial for sustaining river flows that support agriculture, drinking water supplies, and industrial needs. The ongoing retreat of glaciers poses a significant risk of severe water shortages in Uzbekistan. Traditional methods of monitoring glaciers are labor-intensive and costly, while remote sensing technologies—such as satellite data—combined with Geographic Information Systems (GIS) offer a more efficient alternative. These advanced tools facilitate accurate, real-time monitoring of glacier and snow-fed water sources, which is vital for predicting water availability and improving water resource management, particularly in water-scarce regions. This study focuses on the Khisar Mountain Glacier, a key water source for the Surxon River in Uzbekistan's Surxondaryo Valley. Through the use of remote sensing and GIS, it provides a detailed analysis of glacier dynamics, emphasizing the impact of climate change on the Khisar Glacier and its implications for similar cryospheric systems globally.

Keywords: Glaciers; NDSI; GIS, snow cover area, remote sensing, Hisar range's.

Kirish. O‘zbekistonning suv muammosi mamlakatning joylashuvi va iqlimi tufayli jiddiy hisoblanadi. O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy tayanchlaridan biri bo‘lgan qishloq xo‘jaligi suv ta‘minotiga juda bog‘liq. Surxondaryo vodiysining asosiy suv manbai bo‘lib, u o‘ziga xos suv tizimi va fizik xususiyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi (Babajanov va Inamov, 2020). Daryoning suv balansi va oqimidagi o‘zgarishlar 3 millionga yaqin odamning hayotiga bevosita ta‘sir qiladi. O‘zbekistonning asosiy qishloq xo‘jaligi markazi bo‘lgan Surxondaryo vodiysi suvni ko‘p talab qiladigan bug‘doy va paxta kabi mahalliy iqtisodiyot uchun muhim bo‘lgan ekinlar yetishtirishi bilan mashhur. Hisor muzligi mintaqaning daryo tizimlari va yer osti suvlarini to‘ldirish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u hayotiy qishloq xo‘jaligini suv bilan ta‘minlaydi (Li va boshqalar, 2017). Biroq, haroratning ko‘tarilishi tufayli muzlikning davom etayotgan chekinishi, ayniqsa, quruq mavsumda sug‘orish eng muhim bo‘lgan yoz oylarida erigan suvning mavjudligi uchun katta xavf tug‘diradi. Muzlik erigan suvlarining qisqarishi vodiya hosildorlikka, oziq-ovqat xavfsizligiga va yashash sharoitiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Masofadan zondlash ma‘lumotlari va Geografik axborot tizimi (GAT) texnologiyalari muzlik dinamikasini kuzatish va kelajakda suv mavjudligini bashorat qilish uchun samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar sug‘orish jadvalini tuzish, ekinlarni tanlash va suvni tejash amaliyotlarini amalga oshirish bo‘yicha qarorlar qabul qilish uchun muhim ma‘lumotlarni taqdim etadi va shu bilan qishloq xo‘jaligida suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi (Dehecq va boshqa, 2015; Rabatel va boshq., 2017; Yu va boshq., 2023). Muzliklarning holatini har tomonlama kuzatish erigan suvning kutilayotgandan

pasayishini yumshatish uchun moslashish strategiyalarini ishlab chiqish uchun ham muhimdir. Bunday strategiyalar sug'orish samaradorligini oshirish va muqobil suv manbalarini o'rganishni o'z ichiga olishi mumkin. Surxondaryo vodiysidagi suv resurslarini boshqarishda Hisor muzligidagi o'zgarishlarni baholash uchun Masofaviy zondlash va GATni qo'llash juda muhim (Dehecq va boshqa, 2015). Ushbu vositalar muzliklarning manbasini baholash va iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligi amaliyotlarining barqarorligini ta'minlash uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Tadqiqot hududi. Muzliklar va qor qoplami hududidagi o'zgarishlarni Hisor baland diapazonida masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalangan holda o'rganish uchun katta ekologik ahamiyatga ega va ilmiy qiziqishga ega bo'lgan hudud tadqiqot maydoniga kiritilgan. Har xil topografiya va iqlimga ega bo'lgan tog'lar bilan o'ralgan yuqori Hisor tizmasi muzliklar va qor qoplaminig o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga qanday ta'sir qilishini o'rganish uchun maxsus joy beradi. Tadqiqotchilar ushbu o'zgarishlarni masofadan zondlash texnologiyalari yordamida kuzatishi mumkin, bu ularga ushbu yetib bo'lmaydigan va uzoq hududdagi kriosfera dinamikasini to'liq tushunish imkonini beradi (Rajat va boshqa, 2022).

1-rasm. O'rganish hududi baland Hisor muzliklari (manba: Google Earth)

Iqlim o'zgarishining muzlagan landshaftlarga qanday ta'sir qilishini o'rganish uchun muhim mintqa nozik alp ekotizimida joylashgan va bir nechta muzliklar va ko'plab qorlarga ega bo'lgan yuqori Hisor tog'laridir (Petlicki va boshqalar, 2017). Hududdagi muzliklar suv mineralari bo'lib xizmat qiladi, daryolar va soylarni quyi oqim va yaqin atrofdagi odamlar uchun zarurdir. Muzliklar massasi balansi va qor qoplaminig hajmidagi o'zgarishlarni kuzatish uchun masofaviy zondlashning ilg'or usullaridan foydalanish juda muhim, chunki bu o'zgarishlar Hisor tog'larining baland diapazonidagi suv mavjudligi, ekotizim salomatligi va gidrologik jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqotchilar uzoq vaqt davomida muzliklar va qor qoplamidagi o‘zgarishlarni va keng mintaqaviy miqyosdagi o‘zgarishlarni masofadan zondlash ma’lumotlaridan foydalangan holda kuzatishi va tekshirishi mumkin, bu ularga kriosferaning o‘zgaruvchan iqlim sharoitlariga qanday munosabatda bo‘lishi haqida muhim tushunchalarni beradi.

Materiallar va usullar. Tadqiqotlarga ko‘proq vaqt sarflash o‘rniga, kengroq fazoviy ma’lumotlardan yer qoplamining o‘zgarishi dinamikasini tezda baholash uchun masofadan zondlash usullari va metodologiyalaridan foydalanish juda muhimdir (Wendt va boshqa, 2017; Yu va boshqa, 2023). Dastlab GAT va RS yondashuvlaridan foydalangan holda quruq yerlarda yer qoplamini aniqlash, tahlil qilish va kuzatish uchun ishlab chiqilgan ushbu usullar qurg‘oqchilik jarayonlari va suvning qisqarishini kuzatish hamda baholash uchun katta imkoniyatlarga ega. Milliy Aeronavtika va Koinot boshqarmasi (NASA) (Landsat-30m) va boshqa ochiq sun‘iy yo‘ldosh arxivlari LULC tahliliga kirish sifatida ortib borayotgan hajm va xilma-xillikdagi kosmik tasvirlarni taqdim etdi. Tadqiqotning asosi sun‘iy yo‘ldosh tasvirini tahlil qilish bo‘lib, tadqiqotchilarga muzliklar va qor qoplami mintaqalaridagi o‘zgarishlarni keng kosmik miqyosda va uzoq vaqt oralig‘ida kuzatish imkonini beradi (Altena va Käab, 2017).

1-jadval.

Identifikatsiya qilish uchun ishlatiladigan mezonlar va ma’lumotlar

MA’LUMOTLAR		
<i>Kosmik suratlar</i>	<i>Kosmik suratlar manbasi</i>	<i>Analizlar</i>
Landsat 5-9 satellite images	https://earthexplorer.usgs.gov/	NDSI
Vector Data	https://mghydro.com/watersheds/	Tadqiqot hududini ajratish
Meteo ma’lumotlar	https://power.larc.nasa.gov/	Iqlim ma’lumotlari

Natijalar. O‘zbekistonning Surxondaryo viloyatida Hisor muzligi Surxondaryo vodiysi uchun muhim suv manbai bo‘lib, bu yerda dehqonchilik asosiy daromad manbai hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi 1993-2024 yillar oralig‘ida Hisor muzligidagi o‘zgarishlar darajasini masofadan zondlash ma’lumotlari va GAT texnologiyalaridan foydalangan holda qishloq xo‘jaligidagi suv iste‘moliga qanday ta’sir qilganiga e’tibor qaratishdan iborat edi. Ma’lumotlarga ko‘ra, 31 yillik davr mobaynida muzlik massasi va hajmida sezilarli pasayish kuzatilgan. 2008-yilda boshlangan tez eriy boshlagan 2024-yilga kelib muzlikning 60 foizini yo‘q bo‘lishiga olib keladi.

2-rasm. Landsat TM 23-05-1993 sahnasi (chapda) va Landsat ETM+26-06-1998 (o'ngda) NDSI indeksining rasmi

3-rasm. Landsat ETM+ 16-05 -2002 sahnasi (chapda) va Landsat ETM+20-05-2003 (o'ngda) NDSI indeksi tasviri

4-rasm. Landsat OLI 24-05 -2013 sahnasi (chapda) va Landsat OLI 26-05-2018 (o'ngda) NDSI indeksining rasmi

6-rasm. Suv oqimini o'lchash uchun gidrologik nuqtalar

1993-2008 yilgacha chekinish belgilari mavjud bo'lsada, Hisor muzligining o'zgarishi keyingi yillarda tez yo'qotishlarga nisbatan kamayga edi. 15-yil davomida ushbu davrdagi masofaviy zondlash ma'lumotlari muzliklar yuzasining 15% ga kamayganini ko'rsatadi. Landsat sun'iy yo'ldosh fotosurati 1993-yilda muzlik darajasini xaritalash uchun ishlatilgan, bu esa keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan. 2008-yilga kelib Landsat sun'iy yo'ldoshlari tomonidan takrorlangan o'lchovlar shuni ko'rsatdiki, muzlik muz hajmining deyarli 20 foizini yo'qotgan. Keyingi yillardagiga qaraganda kamroq

kuchli bo'lgan haroratning ko'tarilishi va tartibsiz yog'ingarchiliklar bu vaqt ichida chekinishning asosiy sabablari edi.

2008-yildan boshlab muzliklarning yo'qolishi sur'ati tez o'sdi va 2024-yilga kelib muzlikning 60% eriydi. Muzlik massasi va maydonining sezilarli darajada yo'qolishi yuqori aniqlikdagi raqamli balandlik modellari (DEMs) va Sentinel-2 va Landsat 8 kabi sun'iy yo'ldoshlardan olingan masofadan zondlash ma'lumotlari tomonidan qo'lga kiritildi. Muzliklar qoplagan maydon 2024-yilga kelib 1993-yilgi hajmining yarmidan kamiga qisqardi. So'nggi o'n yil ichida mintaqada havo harorati o'rtacha 1,5°C ga ko'tarildi. bu vaqt ichida tez erish. Ushbu harorat tendentsiyalariga javoban muzliklar keskin qisqarib, ba'zi joylarda qalinligi 50 metrgacha yo'qolgan. Muzlikning to'planishi va ablasyon zonalari erish tezligining oshishi tufayli ko'chib o'tdi, erigan suvlar vodiy daryo tizimlariga oqib o'tganda ham o'zgardi.

7-rasm 1-bandda o'lchov STANSIYASIDA suv oqimining dinamikasi

Surxondaryo vodiysining qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish sxemalari, gidrologik modellari va muzliklarning o'zgarishini masofadan zondlash ma'lumotlari GAT texnologiyalari yordamida birlashtirildi. Ushbu modellarga ko'ra, 1990-yillarning eng yuqori erishi fasllarida Hisor muzligi vodiyning umumiy sug'orish suvining 30% gacha bo'lgan qismini ta'minlagan. Ammo 2024-yilga kelib, bu hissa 50% dan ko'proq kamaydi va suv ta'minoti uchun katta qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Vodiydagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy qismini tashkil etuvchi paxta kabi suvni ko'p talab qiladigan ekinlar uchun muzlik erigan suvning kamayishi o'sishning muhim fasllarida ayniqsa zararli bo'ldi. Sug'orish zonalarining GAT asosidagi fazoviy tahliliga ko'ra, ilgari muzliklarning erishi suvi bilan ta'minlangan Hisor muzligidan quyi oqimdagi hududlarda 2010-yildan beri suv tanqisligi tez-tez uchragan. Mintaqaning suv infratuzilmasi yanada og'ir ahvolga tushib qoldi, chunki yer osti suvlari ta'minoti va daryo tizimlariga bog'liqlik muzlik erigan suv miqdori kamayib bordi.

Xulosa. Masofadan zondlash va GAT texnologiyasidan foydalangan holda, Hisor muzligining 1993-2024 yillardagi tebranishlarini o'rganish muzliklar massasi va hajmi keskin pasayganini, shu yilga kelib muzlikning 60% erishini ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi asosan ishonchli suv ta'minotiga bog'liq bo'lgan Surxondaryo vodiysida, ayniqsa, 2008-yildan keyin tez buzilish suv bilan ta'minlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mintaqada kelgusida qishloq xo'jaligi barqarorligi suvdan foydalanishning yanada samarali usullariga, takomillashtirilgan sug'orish texnologiyalariga va mintaqadagi muzliklardan suv ta'minotining kamayib borayotganiga qarshi kurashish uchun strategik rejalashtirishga tayanadi, bu muzliklar haqidagi ma'lumotlarning suvdan foydalanishning GAT modellari bilan integratsiyalashuvidan dalolat beradi. Davom etayotgan iqlim o'zgarishi va muzliklarning chekinishi nuqtai nazaridan, uzoq muddatda qishloq xo'jaligi faoliyati barqarorligini ta'minlash uchun moslashuvchan boshqaruv usullari muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Altena, B., Kääh, A., 2017. Elevation Change and Improved Velocity Retrieval Using Orthorectified Optical Satellite Data from Different Orbits. *Remote Sensing* 9, 300. <https://doi.org/10.3390/rs9030300>
2. Babajanov, A.R., Inamov, B.N., 2020. Issues of involvement in circulation of unused agricultural lands in Uzbekistan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 614, 012131. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/614/1/012131>
3. Dehecq, A., Gourmelen, N., Trouve, E., 2015. Deriving large-scale glacier velocities from a complete satellite archive: Application to the Pamir–Karakoram–Himalaya. *Remote Sensing of Environment* 162, 55–66. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.01.031>
4. Li, X., Wu, W., Xu, B., Yin, S., Yang, R., Cheng, S., 2017. Reflectance–Elevation Relationships and Their Seasonal Patterns over Twelve Glaciers in Western China Based on Landsat 8 Data. *Remote Sensing* 9, 187. <https://doi.org/10.3390/rs9030187>
5. Pętllicki, M., Szilo, J., MacDonell, S., Vivero, S., Bialik, R., 2017. Recent Deceleration of the Ice Elevation Change of Ecology Glacier (King George Island, Antarctica). *Remote Sensing* 9, 520. <https://doi.org/10.3390/rs9060520>
6. Rabatel, A., Sirguey, P., Drolon, V., Maisongrande, P., Arnaud, Y., Berthier, E., Davaze, L., Dedieu, J.-P., Dumont, M., 2017. Annual and Seasonal Glacier-Wide Surface Mass Balance Quantified from Changes in Glacier Surface State: A Review on Existing Methods Using Optical Satellite Imagery. *Remote Sensing* 9, 507. <https://doi.org/10.3390/rs9050507>
7. Rajat, S., Rajeshwar Singh, B., Prakash, C., Anita, S., 2022. Glacier retreat in Himachal from 1994 to 2021 using deep learning. *Remote Sensing Applications: Society and Environment* 28, 100870. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100870>
8. Wendt, A., Mayer, C., Lambrecht, A., Floricioiu, D., 2017. A Glacier Surge of Bivachny Glacier, Pamir Mountains, Observed by a Time Series of High-Resolution Digital Elevation Models and Glacier Velocities. *Remote Sensing* 9, 388. <https://doi.org/10.3390/rs9040388>
9. Yu, A., Shi, H., Wang, Y., Yang, J., Gao, C., Lu, Y., 2023. A Bibliometric and Visualized Analysis of Remote Sensing Methods for Glacier Mass Balance Research. *Remote Sensing* 15, 1425. <https://doi.org/10.3390/rs15051425>

<i>Fayziyev Q.O.</i> “Xatirchi tumani xo‘jalik tarmoqlarining rivojlanishi va joylanishi”.....	406
<i>Hamdamov E.D.</i> “Scientific and theoretical basis of the research of regional recreation systems and recreation activity”.....	410

6-SEKSIYA

GIDROLOGIYA VA IQLIMSHUNOSLIKNING NAZARIY-AMALIY JIHATLARI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИДРОЛОГИИ И КЛИМАТОЛОГИИ

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF HYDROLOGY AND CLIMATOLOGY

<i>G‘o‘dalov M.R., Tovbayev G‘.Z.</i> “Sirdaryo viloyati oylar bo‘yicha maksimal va minimal havo harorati o‘zgarishining GAT tahlili”.....	415
<i>Axmetov M.B., Bekturganova A.F., Najjarova A.J., Sarpina K.S., Sarpin S.A.</i> “Развитие аналитической модели прохождения талых вод по руслу реки Есиль (Ишим) с учетом современных данных”.....	422
<i>Hakimova K.R., Niyozov Q.X., Eshnazarov D.B., Mamanazarova D.B.</i> “Gidrografiya tarmoqlarini interaktiv raqamli xaritalarini tuzishning ilmiy-amaliy masalalari”.....	428
<i>Suyunov Sh.A., Safarov F.S., Imomov N.M.</i> “Ichimlik suvi obyektlarni atributiv ma’lumotlar jadvallarini takomillashtirish”.....	434
<i>Қаюмов О.А., Мирзаахмедов С.Ш.</i> “Боксит конларидаги ер ости сувларини куриштиш”.....	442
<i>Самтеев Ю.Ш.</i> “Замонавий сув тежовчи суғориш технологияларни жорий қилишда геодезик ишлар аҳамияти”.....	450
<i>Sobirjonov M.M.</i> “Shifobaxsh mineral suvlarning tasnifi”.....	453
<i>Xudoynazarova M.A., Suyunova Sh.I.</i> “Baxmal tumanining iqlimi va ichki suvlari”.....	457
<i>Nosirov B.I., Anvarov Sh.M.</i> “SENTINEL-2 spektral ma’lumotlaridan foydalanish orqali Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproqlarining sho‘rlanish darajasi, o‘simlik qoplami va suv resurslari miqdorining dinamikasini tasvirlovchi ekologik kartalarni yaratish ishlari monitoringi”.....	461
<i>Rahimbaeva D.J.</i> “Мониторинг оползней на территории Алматинской области по данным ДЗЗ”.....	466
<i>Артыкова Ф.Я., Калабаев С.Б., Абатов Т.Д., Ишниязова Ф.А.</i> “Жемчужина Барсакельмас-озеро Гуркирейюк”.....	471
<i>Egamberdiyev A., Kuvondikov R.A., Toshpo‘latova D.R.</i> “Tog‘ oldi yaylov yerlari monitoringini yuritish metodikasini takomillashtirish haqida”.....	476
<i>Ochilov Sh., Aminjonova Sh.L.</i> “Geofazoviy ma’lumotlar va texnologiyalardan foydalangan holda muzliklarning o‘zgarishini tahlili”.....	479